

BAYNALMILALCHI-JANGCHILARNING IJTIMOY HIMOYASI DAVLAT E’TIBORIDA

Sanjarbek Saidmurod o‘g‘li Shoyimov
“Ijtimoiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: sanjarbekshoyimov@gmail.com

Аннотация. Ushbu maqolada O‘zbekiston-2030 strategiyasida davlatning nogiron hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga nisbatan belgilan chora-tadbirlari hamda baynalmilalchi-jangchi faxriylarga ko‘rsatilayotgan e’tibor, moddiy yordam, ularning oilaviy ahvoli haqida qimmatli ma’lumotlar keltirilgan. Davlat tomonidan ushbu qatlam vakillariga nisbatan ijtimoiy himoyani kuchaytirish bo‘yicha takil va tavsiyalar berilgan.

Калит so‘zlar: Strategiya, ijtimoiy himoya, “Veteran” Birlashmasi, faxriylar, imtiyoz va mukofot.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМБАТАНТОВ – ЭТО ГОСУДАРСТВЕННОЕ СООБРАЖЕНИЕ

Санжарбек Саидмурод оглы Шойимов
Старший преподаватель кафедры общественных наук
Ташкентский государственный экономический университет
Электронная почта: sanjarbekshoyimov@gmail.com

Аннотация. В данной статье представлена ценная информация о мерах, предусмотренных в Стратегии «Узбекистан-2030» государством в отношении инвалидов и лиц, нуждающихся в социальной защите, а также о внимании, материальной помощи, оказываемой ветеранам международных конфликтов, и их семейном положении. Государство дает предложения и рекомендации по усилению социальной защиты представителей этой группы.

Ключевые слова: Стратегия, социальная защита, Ассоциация «Ветеран», ветераны, льготы и поощрения.

SOCIAL PROTECTION OF INTERNATIONAL COMBATANTS IS A STATE CONSIDERATION

Sanjarbek Saidmurod oqli Shoyimov

Senior Lecturer, Department of Social Sciences

Tashkent State Economic University

E-mail: sanjarbekshoyimov@gmail.com

Annotation. *This article presents valuable information about the measures set out in the Uzbekistan-2030 Strategy for the state's support for people with disabilities and those in need of social protection, as well as the attention, material assistance, and family situations provided to veterans of international conflicts. The state provides suggestions and recommendations for strengthening social protection for representatives of this group.*

Keywords: *Strategy, social protection, "Veteran" Association, veterans, benefits and rewards.*

KIRISH

Davlatimizning Asosiy Qomusida “O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” maqomida belgilandi. 2023-yil 11-sentabrda qabul qilingan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining 1.3. bandida “Ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha islohotlar” deb nomlanib, unda:

- Professional ijtimoiy xizmatlarni ko‘rsatish tizimini tubdan takomillashtirish;
- Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi tizimni yaratish hamda ular uchun qulay va va maqbul muhitni yaratish;
- Nuroniylarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va boshqalar belgilangan.

Shuningdek, Yurtimizda Ikkinchi jahon urushi ishtirokchilari hamda ularga tenglashtirilgan shaxslar (baynalmilal burchini ado etganlar faxriylar) davlat tomindan ijtimoiy yordam ko‘rsatilib kelinmoqda.

METOD VA METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda O‘zbekistonda baynalmilalchi-jangchilar (jumladan, Afg‘oniston urushi ishtirokchilari) va ularning oilalariga ko‘rsatilayotgan ijtimoiy

himoya chora-tadbirlari tahlil qilindi. Tadqiqot quyidagi usullar asosida amalga oshirildi:

1. **Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili** – O‘zbekiston Respublikasining qonunlari, farmonlar, qarorlar, strategik dasturlar (masalan, "O‘zbekiston – 2030" strategiyasi, "Faxriylarni ijtimoiy himoya qilish dasturi") o‘rganildi.

2. **Statistik ma’lumotlar va arxiv manbalaridan foydalanish** – 1990-yillardan hozirgi kungacha bo‘lgan ijtimoiy yordam ko‘rsatishdagi o‘zgarishlar, davlat byudjetidan ajratilgan mablag‘lar, pensiya va imtiyozlar tizimi tahlil qilindi.

3. **Sohaga oid ilmiy adabiyotlar va jurnalistik materiallarni o‘rganish** – "Xalq so‘zi" gazetasi, intervyular va ekspert baholaridan foydalanildi.

4. **Solishtirma tahlil** – Urush qatnashchilariga ko‘rsatiladigan yordamning mustaqillikdan oldingi va keyingi davrlardagi holati, shuningdek, xorijiy tajribalar (masalan, AQSh va MDH davlatlaridagi veteranlar siyosati) bilan qiyoslandi.

Tadqiqotda **sistematik, tarixiy va ijtimoiy-tahliliy** yondashuvlar qo‘llanildi.

MUHOKAMA

O‘zbekistonda baynalmilalchi-jangchilarni ijtimoiy himoya qilish tizimi mustaqillik yillarida asta-sekin takomillashtirilgan bo‘lsa-da, ba’zi kamchiliklar saqlanib qolmoqda:

1. **Huquqiy bazaning etarli emasligi** – “Baynalmilalchi-jangchi” maqomi haqida aniq me’yorlar yo‘q. Masalan, Afg‘oniston urushi ishtirokchilari ba’zi imtiyozlardan mahrum qilingan (50% pensiya ustamasi bekor qilingan).

2. **Ijtimoiy yordamning samaradorligi** – Yordam ko‘pincha bir martalik (masalan, 25 mln so‘m mukofot) yoki norasmiy (jamoat tashkilotlari orqali) bo‘lib, uzoq muddatli ijtimoiy dasturlar yetishmaydi.

3. **Tibbiy va psixologik yordam muammolari** – Urush nogironlari uchun maxsus tibbiy markazlar (masalan, “Doktor-A”) faoliyati cheklangan, psixologik rehabilitatsiya xizmatlari rivojlanmagan.

4. **Ish bilan ta’minlash va moddiy qo’llab-quvvatlash** – Ko‘plab faxriylar ishsizlik va past daromad tufayli qashshoqlik chegarasida yashamoqda.

Shu bilan birga, ijobiy islohotlar ham mavjud:

- “Veteran” birlashmasining faolligi,
- 2022-yilda urush qatnashchilariga nisbatan yangi pensiya qoidalari joriy etilishi,
- “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ijtimoiy himoyaning ustuvorligi.
- 1991-yil o‘rtalarida respublikada 62,5 ming kishidan ko‘proq baynalmilalchi jangchi bor, ularning 1000 ga yaqini nogironlar bo‘lgan. Faqat keyingi yildan uyushma yordamida sobiq jangchilardan 27 kishi Kubaga yuborildi, u yerda bu jangchilarga ortopediya yordami ko‘rsatiladi. Afg‘onistonlik jangchilar Amerika Qo‘shma Shtatlariga – Vetnam faxriylari huzuriga yo‘l olishadi. Bu yerda sobiq jangchilarning AQSh kasalxonalarida sog‘lig‘ini tiklash masalalari xususida gaplashib olinadi. Yaqinda respublikamizga Afg‘onistondan nogiron bo‘lib qaytgan kishilar uchun Belgiyadan bir qancha aravachalar olindi. Baynalmilalchi-jangchilarni davolash uchun Toshkentda uyushma homiyligida ikkita tibbiy tiklanish markazi – shahar va respublika markazlari barpo etildi [9].

1991-yilda Samarqand viloyati Komsomol yoshlari ham Afg‘oniston muhorabasida halok bo‘lgan o‘g‘lonlarning oilalariga yordam ko‘rsatish borasida ibratli tadbirlarni amalga oshirmoqdalar. Yaqinda viloyat kashshoflari va o‘quvchilari saroyida katta Anjuman uyushtirilib unga ana shunday oilalarning a‘zolari taklif etildilar. Baynalmilal burchini ado etish chog‘ida halok bo‘lganlarning farzandlariga 2000 so‘mdan pul berildi. Hozirgi paytda viloyatdagi o‘nlab maktablar, bolalar, bog‘chalari, ko‘chalar, mahallalar marhum baynalmilalchi jangchilar nomi bilan atalganligi haqida Xalq so‘zi gazetasi “Xayriya. Mehr darig‘ tutilmaydi”[5].

Keyingi yillarda mamlakatimizda ro‘y bergan iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlar sovet kishilari hayotini, turmush tarzini ham keskin o‘zgartirib yubordi. Shu sababli O‘zbekiston Respublikasi rahbariyati mustaqillikning dastlabki yillarida

ijtimoiy sohaga e’tibor qaratdi. 1990-yil sentabr oyida Namangan viloyat soveti prezidiumi va ijroiya komitetining qarori bilan ijrokom huzurida moddiy yordam jamg’armasi tuzildi. Moddiy yordam jamg’armasi o‘z hisobidan farzandlari Afg‘onistonda halok bo‘lgan 132 oilaning har biriga 500 so‘mdan, jami 66 ming so‘m, boquvchisidan ajralgan mingta oilaning har biriga 130 so‘mdan, jami 130 ming so‘m, kam ta’minlangan, nochor 200 ta oilaning har biriga 150 so‘mdan jami 30 ming so‘m yordam puli berilgan [6].

1991-yil 20-iyunda O‘zbekiston SSR Oliy Kengashining ikkinchi sessiyasida “Yer tog‘risida”gi O‘zbekiston SSR qonuni qabul qilingan edi. Qonun loyihasiga ko‘ra, fuqarolarning bir qancha toifasini yer solig‘ini to‘lashdan ozod qilish nazarda tutiladi. Ular orasida Ulug‘ vatan urushi nogironlari va qatnashchilari, baynalmilal burchini bajargan kishilar, I va II guruh nogironlari va boshqalar bor [7].

1993-yil 9-may “G‘alaba kuni” Respublika Prezidenti Islom Karimov Farmoniga ko‘ra, urushda halok bo‘lgan 26 ming jangchi oilasiga, 110 ming urush faxriysi, 1,5 ming baynal-milalchi nogiron askarga 10 ming so‘mdan pul tarqatilgan [8].

Ayniqsa, Baynalmilalchi-jangchilarni ijtimoiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashda 1993-yil 3-sentabrdagi 938-XII-sonli qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Qonuni juda ahamiyatga molik voqea bo‘ldi[1]. Ushbu qonuning 28-moddasining “j” bandiga muvofiq “Urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslarga – pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 50 foizi miqdorida pensiyalariga ustama haqlar olishlari mumkin” deb belgilandi.

Respublikadagi baynalmilalchi-jangchilarning manfaatlarini himoya qilishda, ayniqsa, O‘zbekiston “Veteran” jangchi-faxriy va nogironlar birlashmasining o‘rni yuksakdir. Ushbu tashkilot 1994-yil 2-fevral tashkil topgan. “Veteran” birlashmasining asosiy maqsadi – Afg‘oniston va boshqa chegara hududlarda Vaatanimiz manfaatlarini himoyalashda qatnashgan 65000 nafarga yaqin jangchi-faxriylar, urush nogironlari, halok bo‘lgan jangchilar oila a’zolarini ijtimoiy va huquqiy jihatdan himoyalash, sog‘liqlarini qayta tiklashda ularga ko‘mak berish, www.sharqjurnali.uz

ularni ish bilan ta’minlash maqsadida yangi ish o‘rinlarini va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iborat.

1999-2002-yillarda Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi davlat rahbarlari Kengashi huzuridagi “Baynalmilalchi-jangchilar bo‘yicha Qo‘mita” bilan hamkorlikda O‘zbekiston jangchi-faxriylar (baynalmilalchilar) Birlashmasi tomonidan o‘z egasiga yetib kelmagan 800 dan ortiq jangovar mukofotlar (shulardan 100 dan ortig‘i halok bo‘lgandan keyin taqdim etilgan) sohiblarini aniqlash ishlari olib borildi.

2009-yilda Birlashmaning Jizzax viloyati bo‘limi qoshida zamonaviy talablariga javob beradigan “Doktor-A” tibbiy markazi ishga tushurildi. Ushbu markazda zamon talabiga javob beradigan tibbiy jihozlar yordamida diagnostika ishlarini bajarish va ko‘pgina kasalliklardan davolanish imkoniyati yaratilgan.

2001-yilda O‘zbekiston jangchi-faxriylar (baynalmilalchilar) Birlashmasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Sogliqni saqlash vazirligi va O‘zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi bilan hamkorlikda “2011-2013-yillarga mo‘ljallangan Faxriylarni va halok bo‘lganlarning oila a‘zolarini ijtimoiy himoyalash dasturi” ishlab chiqildi va barcha hamkorlar tomonidan tasdiqlatildi. Ushbu dastur orqali ko‘plab, urush faxriylari va nogironlar bepul davolanmoqda hamda sihatgohlarda dam olmoqdalar.

Biroq, jurnalistlar tomonidan urush faxriylaridan olgan intervyu ma’lumotlariga ko‘ra, Respublikada 2003 yilda (O‘zbekiston Respublikasi hukumati) kommunal xizmatlar uchun imtiyozlarni olib tashlash to‘g‘risida qaror qabul qildi. Afg‘on urushi qatnashchilari va nogironlari 50% nafaqaga ega bo‘lib, uni olib, olib tashladilar. Ular pensiyalarga eng kam ish haqining 45 foizi miqdorida kompensatsiya to‘lashni boshladilar. Bu, albatta, minus. Shundan so‘ng, ular imtiyozlarni butunlay olib tashlamoqchi bo‘lishdi. Ba’zilar (rahbarlar) afg‘on urushini noto‘g‘ri siyosat deb hisoblardi. Yigitlar davlat topshiriqlarini bajarishdi, buni hisobga olish kerak. Bu imtiyozlarni tiklash yaxshi bo‘lard, deydi urush ishtirokchisi[4].

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 13-oktabrdagi 592-sonli qarori bilan tasdiqlangan Davlat pensiyalarini tayinlash va to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomga muvofiq “Harbiy harakatlar ketayotgan mamlakatlarda o‘z baynalmilal burchlarini ado etgan, tinchlik o‘rnatuvchi kuchlar tarkibida ishtirok etgan harbiy xizmatchilar, ichki ishlar va Davlat xavfsizlik xizmati organlarining boshliqlar va oddiy xodimlar tarkibidan bo‘lgan shaxslar hamda xizmat safariga yuborilgan ishchi va xizmatchilar – urush qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslar hisoblanadi”[2].

Shuningdek, ularni ijtimoiy himoyalashda davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan e‘tiborni yuksak namunasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini rag‘batlantirish to‘g‘risida”gi farmoni alohida ehtiromga sazovor hisoblanadi. Unga muvofiq, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslarning har biriga 25 mln so‘m miqdorida bir martalik pul mukofoti belgilanishi e‘lon qilindi [3].

Mustaqillikdan so‘ng O‘zbekiston hukumati urush qatnashchilariga nisbatan ijtimoiy yordam choralarini ko‘rishni davom ettirdi. Jumladan, ularga pensiya va moddiy yordamlar berish, imtiyozlar ajratish, uy-joy va tibbiy xizmat bilan ta‘minlash borasida chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shuningdek, faxriylarning huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida turli jamg‘armalar va tashkilotlar faoliyat yuritmoqda.

Shunga qaramay, sobiq jangchilarning ba‘zilari haligacha ijtimoiy muammolar, ish topish qiyinchiliklari va ruhiy jarohatlar bilan kurashmoqda. Shu bois, davlat va jamiyat ularning ijtimoiy himoyasini yanada mustahkamlash va munosib hayot sharoitlarini yaratish borasidagi harakatlarini davom ettirishi lozim.

Jumladan, afg‘on urushi faxriylari ijtimoiy himoyasi uchun quyidagi takliflarni ishlab chiqish lozim:

Birinchidan, respublikada baynalmilalchi-jangchilar miqdori ko‘pligini hisobga olgan holda “Baynalmilalchi-jangchi maqomi” va ijtimoiy himoyasi bilan bog‘liq davlat dasturi ishlab chiqish lozim deb hisoblaymiz;

Ikkinchidan, butun respublikadagi baynalmilalchi-jangchilar manfaatlarini himoya etishda o‘z hissasini qo‘shib kelayotgan O‘zbekiston jangchi-faxriy, nogiron “Veteran” Birlashmasini davlat tashkilotiga aylantirish va unga alohida e’tibor qaratish;

Uchinchidan, Qonun hujjatlarida baynalmilalchi-jangchilarni Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarining merosxo‘ri sifatida belgilash va ularga haqiqiy ravishda tenglashtirilgan shaxslar sifatida amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish;

To‘rtinchidan, baynalmilalchi-jangchilar va ularning oila-a’zolariga ijtimoi yordam va imtiyozlar kuchaytirish zarur deb hisoblaymiz.

XULOSA

O‘zbekistonda baynalmilalchi-jangchilarni ijtimoiy himoya qilish tizimi davlat siyosatining muhim yo‘nalishi bo‘lib, uning samaradorligini oshirish uchun quyidagi choralar ko‘rilishi kerak:

1. **Qonuniy islohotlar** – “Baynalmilalchi-jangchilar to‘g‘risida” maxsus qonun qabul qilinishi, ularning maqomi va imtiyozlari aniq belgilanishi.

2. **"Veteran" birlashmasini kuchaytirish** – Uning faoliyati davlat darajasida qo‘llab-quvvatlanishi va moliyalashtirishning oshirilishi.

3. **Tibbiy va psixologik yordam tizimini takomillashtirish** – Nogiron veteranlar uchun maxsus rehabilitatsiya markazlari tarmog‘ini yaratish.

4. **Iqtisodiy qo‘llab-quvvatlash** – Pensiya ustamalarini qayta tiklash, ish bilan ta’minlash dasturlarini ishlab chiqish.

Urush faxriylariga nisbatan adolatli va hurmatli munosabat – ularning Vatan oldidagi xizmatini e’tirof etishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining qonuni .Fuqarolarning davlat pensiya ta’minoti to‘g‘risida. 1993-yil 3-sentabr 938-XII-sonli. <https://lex.uz/ru/docs/-112314#-127178>

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. Davlat pensiyalarini tayinlash va to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida. 13.10.2022 yildagi 592-son. <https://lex.uz/ru/docs/-6236060?ONDATE=23.03.2023>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini rag‘batlantirish to‘g‘risida. 19.02.2025. <https://president.uz/oz/lists/view/7892>
4. Память из пламени Афганистана: Интервью с воинами–интернационалистами Афганской войны 1979-1989 годов / Под ред. Марлен Ларюэль, Ботагоз Ракишевой, Гулден Ашкеновой. Книга 2. Узбекистан. Издание состоит из 3-х книг. – Астана: КИСИ при Президенте РК, 2016 г. – Б.122.
5. M.Umarov. Mehr darig‘ tutilmaydi. Xalq so‘zi. 1991-yil 18-yanvar. 13-son.
6. R.Rasulov. X.Abdullayev. G‘amxo‘rlikka ne yetsin. 1991-yil 7-avgust. 150-son.
7. “Yer solig‘i to‘g‘risida” gi O‘zbekiston SSR qonuni loyihasi haqida. Xalq so‘zi. 19-fevral. 35-son.
8. Ham quvonch, ham qayg‘u bayrami. Tong yulduzi. 1993-yil 12-may. 15-son. – B.3.
9. I.Grebenyuk. Qoya yonida... Gulisiyoh. 1991-yil 4-iyul. 126-son.